

І.А. Бальжик

асистент

Одеська національна юридична академія

“СИМФОНІЯ ВЛАД” У РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ XVI–XVII ст.

Заснування патріаршества у 1589 р. затвердило інституціональні основи для “симфонії влад”, тому що тільки тоді було створено рівновелику державній церковну владну посаду, що давало можливість церковному ієрарху говорити з государем на рівних.

За Смутних часів саме православна церква стала хоронителем державних традицій. Важливим доктринальним положенням канонічного й одночасно державного права стала проголошена патріархом Гермогеном у 1612 р. теза про те, що Росією може правити тільки православний государ [1]. Це важливе положення стало однією з підстав для обрання на царський престол Михайла Романова, що надалі сприймав державну посаду як несіння хреста. Михайло правив країною в тісному співробітництві і цілковитій згоді зі своїм батьком – патріархом Філаретом, одним із найбільш талановитих і освічених людей свого часу. Філарет мав титул “Великого государя”, відав зовнішніми і внутрішніми справами і нерідко навіть підписував державні документи замість царя.

Інакше складалася ситуація на українських і білоруських землях.

Православна церква після занепаду Київської держави потрапила в складне геополітичне становище, їй довелося співіснувати з різними державними устроями, політичними та релігійними центрами. Вона перебувала у складі держав із різною релігійною та конфесійною орієнтацією: Галицько-Волинського князівства, Польщі, Литви, татарської Орди. Татарська навала взагалі внесла корективи в організацію та функціонування православної церкви на українських і білоруських землях. На початку XIV ст. митрополичий престол було перенесено спочатку до Володимира (на Клязьмі), а згодом і до Москви. Цей факт та політичне протистояння з Московським князівством стали для князя Вітовта приводом домагатися поставлення окремого митрополита для православних Литви. У 1448 р. відбувся остаточний розкол колишньої Київської митрополії на дві частини – Київську і Московську, причому певну роль у цьому відіграла позиція Риму [2].

Православ'я у Великому князівстві Литовському не було державною релігією, можливості його впливу на державну владу були вкрай обмеженими (хоча існування та розвиток православної церкви не виключались).

Зближення Литви і Польщі знайшло своє вираження у Люблінській унії 1569 р., яка призвела до ще більшого обмеження привілеїв православ'я на користь католицизму, а згодом – і до кризи православної церкви

у Великому князівстві Литовському, виходом з якої, як бачилося католицьким та окремим православним ієрархам, стала Берестейська унія 1596 р. Але й до унії українські та білоруські землі, а також православна церква на них, значною мірою перебували під впливом західної традиції співіснування церкви і держави, а саме – ідеї верховенства Римського престолу над правителями держав. У такому політичному та ідейному контексті, в умовах, коли православна церква перебувала на маргінесі політичного життя країни, в ідеї “симфонії” влад не було нагальної потреби.

Слід враховувати, що в XVI ст. набирав силу протестантизм: багато православних магнатів (Соломорецькі, Паци, Воловичи) відкрито йому співчували і навіть засновували протестантські громади. В умовах протистояння католицизму і протестантизму православна церква у Великому князівстві Литовському набула багато рис, не властивих православ'ю ні у Візантії ні в Московській державі. Зокрема на перше місце виступила проблема збереження ідентичності, основних догматів православ'я, що стало можливим тільки у напівпідпільному стані. Не випадково таке поширення, наприклад, у Київській митрополії набули приватні церкви [3], тобто практично здійснювалася своєрідна секуляризація держави і духовної діяльності. Для православних ієрархів і парафіяльного кліру питання про співвідношення церковної і державної влад на тривалий час було відсунуте на другий план.

Подальший розвиток моделі церковно-державних відносин пов'язаний з митрополитом Київським Петром Могилою. Визначальними для неї були кілька факторів: по-перше, відсутність української держави; по-друге, існування церкви за умов нетерпимої до православ'я католицької Речі Посполитої; по-третє, кризовий стан православної церкви; по-четверте, державно підсилений масований наступ на православну церкву католицизму та новоствореної греко-католицької (уніатської) церкви; по-п'яте, слабкість, деморалізований стан представників національної еліти, неспроможної очолити національний та церковний рух.

З відновленням своєї ієрархії у 20-х рр. XVII ст. православна церква у складній політичній і релігійній ситуації в Україні і довкола неї реформується, відновлює свою соборність і соборноправність. Петро Могила, як архімандрит і митрополит, проводив величезну культурно-освітню діяльність, піклуючись не тільки про підвищення освітнього рівня українського православного кліру [4].

Важливим напрямом діяльності Петра Могили у побудові національної церкви стало вдосконалення догматики й літургіки [5]. У 1643 р. могилянський “Катехізис” був схвалений і став першим офіційним “Катехізисом” для православних. Його поява засвідчила, що в Україні існували потужні інтелектуальні та культурні сили, здатні створювати теологічні праці високого рівня. Цей твір утвердив культурне лідерство України у православному світі, надаючи тим самим підстави для висунення й пропагування української месіанської ідеї “Київ – другий Єрусалим” [6].

Модель державно-церковних відносин, сформовану зусиллями головним чином Петра Могили та його соратників, можна було б назвати мо-

деллю відродження ослабленої церкви в іновірній державі з дискримінаційними щодо православної церкви законами. По-своєму сприятливими умовами для реалізації ідеї відродження були дистанційність київського православ'я від Варшави, суперечливість становища самих польських королів, близькість православних центрів до Запорізької Січі та козацтва, яке надавало православним ієрархам значну допомогу та підтримку. Проте головною запорукою зміцнення позицій, авторитету православної церкви цього періоду, а, отже, і становища її в державі та суспільстві, була вивіреність могилянської програми здійснення можливого у вкрай несприятливих правових умовах.

Політичне приєднання у 1654 р. значної частини українських земель до Московської держави поставило проблему включення Київської митрополії до складу Московського патріархату [7]. На думку сучасних російських православних теологів, саме взяття під своє заступництво українських і білоруських земель створило передумови для реалізації ідеї симфонії влад і на цих землях [8].

Уявляється, що цей висновок є недостатньо обґрунтованим. Справа в тому, що ще із середини XVI ст. в Росії відбувається прямо протилежний ідеї “симфонії влад” процес підпорядкування церкви державній владі, що мав політичні, економічні й особистісні причини.

Так, Соборне Уложення 1649 р. продовжило тенденцію нормативного обмеження церковного землеволодіння (такі обмеження раніше були введені соборами 1572, 1580, 1584 рр.) [9]. Це було викликано нагромадженням у церкви величезної кількості земель: у цьому плані церква конкурувала тільки з державою в особі царя, що створювало підґрунтя і для політичних амбіцій церкви. Соборне Уложення підтвердило постанови щодо підпорядкування церковної ієрархії та духовництва судовій юрисдикції держави: “На митрополитов, и на архиепископов, и епископов, и на их приказных, и на дворовых людей, и на детей боярских, и на их крестьян, и на монастыри, на архимандритов, и игуменов, и на строителей, и на келарей, и на казначеев, и на рядовую братью, и на монастырских слуг, и на крестьян, и на попов, и на церковной причет, во всяких делах, по нынешнее государево уложение, суд даван в Приказе Большаго Дворца.

А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, по челобитью столников, и стряпчих, и дворян московских, и городовых дворян, и детей боярских, и гостей, и гостиные, и суконные, и иных разных сотен и слобод и городовых торговых и посадских людей, указал Монастырскому приказу быти особно, и на митрополитов, и на архиепископов, и на епископов, и на их приказных и дворовых людей, и на детей боярских, и на их крестьян, и на монастыри, на архимандритов, и игуменов, и на строителей, и на келарей, и на казначеев, и на рядовую братью, и на монастырских слуг, и на крестьян, и на попов, и на церковной причет, во всяких исцовых исках суд давати в Монастырском приказе” (арт. 1 гл. XIII Соборного Уложення).

На практику реалізації ідеї “симфонії влад” вплинули особливі взаємини між царем і тодішнім патріархом Никоном. Патріарх був фактично

другою особою в державі після царя, при цьому цар на час відсутності у Москві доручав патріарху піклуватися про свою сім'ю. На знак особливої довіри цар дозволяв йому носити царський титул “великий государ” і в такий спосіб підписувати офіційні акти. Зі свого боку цар мав право керувати церковними справами, як це вже утвердилось на практиці.

У царя і патріарха була єдність із приводу ідеї “симфонії влад”, але їхнє уявлення про зміст цієї концепції були різними: якщо Олексій Михайлович як державний діяч прагнув до втілення ідеї “третього Риму”, то патріарх Никон, природно, тяжів до ідеї “Нового Єрусалима”.

Цар Олексій Михайлович, який у другій половині свого царювання орієнтувався на сучасні йому західні моделі державного устрою і державно-церковних відносин, схилився до ідеї підпорядкування церкви інтересам держави. Позиція Никона, що відстоював право церкви на участь в управлінні державними справами на принципах симфонії влад, явно не відповідала монарховій волі. Це в остаточному підсумку і призвело Никона до політичного краху. У 1658 р. він залишив посаду і пішов у монастир, хоча формально до 1666 р. він залишався патріархом. Великий Московський собор у 1666 р. позбавив його сану за самовільне залишення патріаршої кафедри, хоча в наступному році реформи Никона в богослужінні були собором ухвалені.

Скинення патріарха Никона було проявом загальної тенденції до посилення державної влади та її відокремлення від влади церковної. Норму відносин церковної і державної влади великий Московський собор (1666–1667) висловив так: цар має перевагу в справах політичних, а патріарх – у церковних. Прийняті собором правила щодо влади царської і влади церковної дозволяли царю у випадку конфлікту з патріархом просто усувати останнього. Справедливості заради слід зазначити, що “Правила” містили нормативні вимоги і до царя, а саме: царі повинні чинити відповідно до завітів (канонів) церкви. Догмати православ'я залишалися поза межами влади царя. Постанови собору згадані в “Духовному регламенті” (1721) як чинні закони. Варто зазначити, що вони були включені до “Повного зібрання законів Російської імперії”.

Отже, практичне втілення ідеї симфонії влад у Московській Русі було непослідовним. Якщо на початку патріаршого періоду й особливо в роки правління царя Михайла Романова (1613–1645) можна констатувати дійсну погоджену взаємодію двох галузей влади – церкви і государя, то надалі відбувається редукція влади церкви на користь влади держави. Що стосується українських і білоруських земель, то ідея “симфонії влад” там поступилася місцем ідеї збереження православ'я і київської митрополичої кафедри як центру Другого Єрусалима.

Примітки

1. *Скрынников Р.Г.* Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.: Подвижники русской церкви. – Новосибирск, 1991. – С. 363.

2. *Сапельяк А.* Україна крізь віки: Церковні аспекти.

3. *Кириллова Л.А.* Православный приход Киевской митрополии во второй половине XVI века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Саратов, 2006. – С. 21.

4. Голубицький П.В., Мойсеєнко Н.І., Хижняк З.І. Петро Могила (1596–1647): Бібліогр. показ. // НАН України, НБУВ, Нац. ун-т “Киево-Могилянська академія”; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2003. – 284 с.

5. Скалецький М., Тіменик З. Петро Могила – ідейний предтеча Богдана Хмельницького // Історія релігії в Україні: Науковий щорічник. – Львів, 2005. – Кн. II. – С. 269.

6. Мальчевський О. Релігійно церковна діяльність Петра Могили у контексті Українського націогенезу // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів, 2004. – Кн. I. – С. 351.

7. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. – К., 2000. – 862 с.

8. Белкина Л. Икона Небесного Града: Интервью с В.В. Шмидтом // Благовест. – 2004. – 9 апреля.

9. Хрестоматія з історії держави і права України / Упоряд. А. Чайковський, О. Копиленко, В. Кривоніс, Г. Трофанчук. – К., 2003.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помянник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303